

Agriculture et territoires à faible niveau d'intrants - intégrer les connaissances pour améliorer l'agriculture basée sur les écosystèmes

Bulletin annuel LIFT No 2

janvier 2020

Au 1er janvier 2020, l'institut coordinateur du projet LIFT, l'INRA, a fusionné avec l'IRSTEA pour devenir INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est donc INRAE qui coordonne désormais le projet LIFT. Le partenaire INRAE Transfert assure la gestion du projet.

REALISATIONS DU PROJET LIFT

Objectif : identifier et comprendre les déterminants socio-économiques et politiques influençant le développement d'approches écologiques en agriculture, et évaluer la performance et la durabilité de ces approches, à partir de différents systèmes agricoles à différentes échelles d'analyse, de l'exploitation agricole au territoire.

Consortium : 17 partenaires de 12 pays de l'Union Européenne.

Durée : 48 mois, du 1er mai 2018 au 30 avril 2022.

Le projet LIFT en est à sa deuxième année (mai 2019 - avril 2020). Les travaux pour toutes les tâches progressent et plusieurs documents scientifiques de travail (livrables) ont été publiés.

Livable D2.1. Facteurs d'adoption des approches écologiques par les agriculteurs – un cadre conceptuel axé sur le comportement.

Le rapport présente le **cadre conceptuel de l'adoption des approches écologiques par les agriculteurs tout au long de la filière** dans laquelle ils sont engagés. Ce cadre combine les théories comportementales sur la prise de décision individuelle, avec les déterminants et les considérations méthodologiques de la prise de décision à caractère économique. Il s'appuie sur une représentation cartographique de la littérature relative à l'adoption des approches écologiques par les agriculteurs et organise la collecte de données par le biais de l'enquête LIFT à grande échelle auprès d'agriculteurs et d'entretiens dans différentes zones d'études du projet.

Le cadre d'analyse établit une distinction entre les facteurs internes à l'exploitation agricole (par exemple, la motivation, l'identité des agriculteurs, les caractéristiques des exploitations) et les facteurs externes (par exemple, les caractéristiques de la filière, les conditions institutionnelles, les préférences et les demandes des consommateurs). Ces facteurs servent à identifier les principaux leviers de l'adoption de pratiques écologiques par les agriculteurs et à comparer les différentes dimensions de l'adoption sur l'ensemble des territoires. La décision d'adopter une approche plus écologique est abordée selon quatre dimensions différentes, à savoir : le moment de l'adoption, l'intensité avec laquelle cette pratique est adoptée, l'ampleur du changement et le type de pratiques adoptées.

Ces dimensions sont importantes car les facteurs qui influent sur la décision d'adopter une pratique écologique sont différents d'une dimension à l'autre. Le livable présente par ailleurs une carte mentale de la littérature dédiée à l'adoption d'approches écologiques par les agriculteurs. **Plusieurs approches méthodologiques ont été proposées pour comprendre les facteurs d'adoption de pratiques écologiques par les agriculteurs.**

Le rapport a été préparé par les partenaires de LIFT suivants : SLU (Suède) - responsable, SRUC (Royaume-Uni), KU Leuven (Belgique).

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne dans le cadre de la subvention No 770747

Livrable D2.2. Questionnaire pour l'enquête LIFT à grande échelle auprès des agriculteurs.

Le rapport inclut **le questionnaire complet de l'enquête LIFT à grande échelle auprès de 1 500 agriculteurs à travers l'Union Européenne (UE)** dans plusieurs zones d'études du projet LIFT.

Cette enquête LIFT à grande échelle auprès d'agriculteurs représente une tâche clé dans le projet LIFT, contribuant à l'analyse des politiques de l'UE, et est innovante pour plusieurs raisons. Elle permettra de collecter des informations au niveau de l'exploitation, de types qualitatif et quantitatif, qui seront comparables sur une large couverture géographique, entre différents secteurs de production, différentes pratiques et différents systèmes. Ces **informations, jusque-là indisponibles dans les sources de données existantes**, serviront les différentes tâches du projet.

Pour chaque exploitation enquêtée, il s'agit de collecter des informations concernant les caractéristiques économiques et structurelles des exploitations, les demandes de différents types de travail, l'ensemble des pratiques de production, les facteurs d'adoption de certaines pratiques, et l'opinion des agriculteurs sur les politiques futures.

Le rapport a été préparé par les partenaires de LIFT suivants : DEMETER (Grèce) - responsable, INRAE (France), UNIKENT (Royaume-Uni), SRUC (Royaume-Uni), VetAgro Sup (France), BOKU (Autriche), JRC (Italie).

Livrable D6.1. Analyse de la législation et du discours politique.

Cette étude vise à explorer **les discours dominants utilisés dans les programmes de développement rural (PDR) de six États membres de l'UE et d'autres documents de politique agricole, pour étudier comment le discours politique intègre les approches écologiques dans ces pays.** Ce faisant, cette étude met en évidence les similitudes et les différences dans les discours dominants qui émergent des documents de politique.

Les mesures de politique agricole sont un moyen pour la société de communiquer les évolutions futures souhaitables pour les exploitations agricoles et d'encourager des comportements souhaitables. Dans cette étude, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle les différences nationales dans les attitudes, la compréhension et la problématisation des divers impacts positifs et négatifs de la production agricole et de la consommation de produits agricoles, déterminent les choix de mesures politiques et la manière dont elles sont promues et justifiées. En outre, ces différences expliqueraient aussi les externalités positives et négatives et/ou le type de composantes du bien public associées au type d'agriculture visé par la politique.

Cette étude apporte deux contributions explicites. Premièrement, il s'agit de l'une des premières tentatives d'exploration de la façon dont les approches écologiques sont discutées dans les PDR des États membres et dans les documents de politique agricole connexes. En appliquant une analyse du discours à ces documents, nous avons pu clarifier la manière dont ces pratiques sont discutées, et démontrer l'utilité de ces méthodes pour cartographier le discours utilisé en référence aux approches écologiques. Pour ce faire, un modèle intégré contenant à la fois la politique agricole commune (PAC) et les discours socio-économiques de développement rural a été développé. Deuxièmement, cette étude est une tentative rare de contraster les discours dominants dans un ensemble de différents pays de l'UE.

Les résultats montrent que sur la période 2000-2020, les approches écologiques ont été principalement liées au discours sur la multifonctionnalité à travers deux sous-discours dominants: (i) l'agri-ruralisme en Suède; (ii) la conservation de la nature dans les autres États membres de l'UE étudiés - France, Allemagne (Bavière), Hongrie, Pologne et Roumanie. **Le discours néo-mercantiliste (visant la productivité, l'augmentation des exportations et la sécurité alimentaire) prend de plus en plus d'importance avec le temps**, apparaissant en troisième position lors des deux dernières périodes de la PAC, 2007-2013 et 2014-2020. L'agro-écologie, l'agriculture basée sur la biodiversité et l'agriculture biologique sont parmi les types de systèmes agricoles les plus fréquemment mentionnés dans les documents de politique.

Ce livrable a été préparé par les partenaires de LIFT suivants : SLU (Suède) - responsable, ECOZEPT (Allemagne), MTA KRTK (Hongrie), IAE-AR (Roumanie), INRAE (France), IRWiR PAN (Pologne).

NOUVEL OUTIL DE DISSEMINATION

Le projet LIFT a désormais sa page sur [ResearchGate](#), un réseau social pour les scientifiques et les chercheurs souhaitant échanger et discuter leurs approches de recherche et leurs résultats. Cette page permettra de contribuer à une excellence en recherche, et à communiquer les connaissances générées dans LIFT.

ResearchGate

LA PARTICIPATION DES ACTEURS

Au cours de la première année, le projet LIFT a organisé 25 ateliers avec des acteurs locaux dans plusieurs zones d'étude de LIFT dans l'UE, en touchant plus de 370 personnes (représentant divers collectifs intéressés par les approches écologiques en agriculture). Les ateliers participatifs organisés cette deuxième année sont en cours de réalisation.

Dans ces ateliers, certaines questions clés sont discutées avec les acteurs locaux. Elles concernent la pertinence des typologies existantes classant les exploitations par niveau d'adoption de pratiques écologiques, l'identification de nouveaux indicateurs de performance à l'échelle de l'exploitation, ou encore les mesures d'incitation les plus pertinentes pour accroître l'adoption de pratiques écologiques par les agriculteurs.

ACTIVITES COMMUNES AVEC D'AUTRES PROJETS

Projet UNISECO

L'objectif du projet de recherche UNISECO est de développer des approches innovantes pour contribuer à la compréhension des facteurs et obstacles socio-économiques et politiques, au développement des pratiques agro-écologiques dans les systèmes agricoles de l'UE.

LIFT et UNISECO ont collaboré lors de 7 événements en 2019. Les similarités dans les sujets de recherche des deux projets permettent en effet de créer des synergies. L'un de ces événements était une session commune à la réunion annuelle de l'association des géographes américains, à Washington D.C. aux Etats-Unis en avril 2019, qui a été l'opportunité pour le partenaire JRC (Italie) de LIFT de présenter le livrable D1.1 sur les typologies.

Projet LANDSUPPORT

L'objectif du projet de recherche LANDSUPPORT est de développer un système d'aide à la décision pour soutenir les activités agricoles et forestières durables, évaluer les conflits liés à l'usage des terres, et contribuer à l'élaboration et la mise en place des politiques d'occupation des terres en Europe. Le projet souhaite promouvoir une approche intégrée des politiques de développement rural, reliant la science et la pratique grâce à l'e-science en agriculture.

Le partenaire LIFT BOKU (Autriche), en coopération avec les partenaires INRAE (France) et UNIKENT (Royaume-Uni) a participé à la journée de travail du 30 janvier 2020 à Bruxelles, sur les défis des outils d'aide à la décision pour réconcilier agriculture, usage des sols, environnement et durabilité au 21^{ème} siècle.

LES EVENEMENTS A VENIR

Quelques évènements prochains où les résultats de LIFT seront présentés:

- **Réunion annuelle de l'association économique autrichienne (NOeG)** à Vienne (Autriche) les 24 et 25 février 2020, avec un focus sur les approches factuelles pour la prise de décision politique.
- **14ème conférence sur les systèmes agricoles européens** à Évora (Portugal) du 20 au 26 mars 2020, avec un focus sur les enjeux de changement climatique et d'utilisation de ressources.
- **Conférence annuelle de la société d'économie agricole anglaise** à Leuven (Belgique) du 15 au 17 avril 2020, avec des sessions sur les filières agricoles, les politiques agricoles et environnementales, le changement structurel en agriculture, l'adoption de technologie.
- **9ème conférence internationale « Agriculture pour la vie, la vie pour l'agriculture »** à Bucarest (Roumanie) du 4 au 6 juin 2020.
- **16ème congrès de l'association européenne des économistes agricoles** à Prague (République Tchèque) du 25 au 28 août 2020, sur les thèmes de la multidisciplinarité et la participation des acteurs.
- **60ème congrès de l'association européenne de science régionale** à Bolzano (Italie) du 25 au 28 août 2020, sur le thème du futur des territoires dans une Europe en changement.
- **20ème congrès du monde biologique** à Rennes (France) du 21 au 27 septembre 2020, avec pour objectif de rassembler les acteurs œuvrant en faveur d'une agriculture, filière et consommation durables.

POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE SUR LE PROJET LIFT !

Pour vous tenir au courant des dernières informations, des résultats de la recherche et des ateliers prévus pour les parties prenantes dans votre région ou pour vous inscrire afin de recevoir des bulletins d'information et des nouvelles du projet LIFT, veuillez visiter notre site Web : www.lift-h2020.eu, ou consulter nos comptes sur les réseaux sociaux.

Projet LIFT coordonné par :

Les autres partenaires :

Coordinatrice du projet :
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, France

Responsable de la communication :
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Varsovie, Pologne

Manager du projet :
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, France